

Open-Access-Challenge

Die Open-Access-Challenge wurde im Rahmen der Lehrveranstaltung „Open Access, digitales Publizieren, Lizenzmanagement“ an der TH Köln entwickelt und ist eine aufregende, spielerische Methode, um Wissen rund um den Open-Access-Publikationsprozess zu überprüfen. Ihr verschafft euch in einem Wettstreit Wissen und Kenntnisse, indem Quizfragen beantwortet werden und gleichzeitig den Pechfeldern geschickt ausgewichen wird.

Ziel des Spiels ist es, als Erste*r das Ziel zu erreichen und somit euer Wissen zum Open-Access-Publikationsprozess unter Beweis zu stellen.

Spielmaterial

- Spielbrett
- 4 Spielfiguren
- 34 Fragekarten
- 20 Pechkarten
- 20 Glückskarten
- 1 Würfel

Spielfelder

Fragefelder	Pechfelder	Glücksfelder
Alle Felder ohne Rutschen, Leitern, einem traurigem Emoji oder einem Kleeblatt gelten als Fragefelder!		
Hier geht es um das Fachwissen!	Pechfelder erzwingen einen Rückschritt oder stellen andere Formen von Hindernissen dar.	Glücksfelder erlauben es, Pechfeldern auszuweichen oder weiter voranzukommen.

Es ist klug, eure Glückskarten strategisch einzusetzen!

Spielvorbereitung

1. Das Spielbrett auf einer ebenen Unterlage auslegen und die Spielfiguren auf dem Startfeld positionieren.
2. Die Fragekarten werden neben das Spielbrett gelegt.
3. Optional kann jemand zur Moderation bestimmt werden. Die entsprechende Person kann trotzdem mitspielen, ist jedoch allgemein für das Erklären der Regeln oder das Vorlesen der Fragen zuständig.
4. Jede*r von euch würfelt. Die höchste Augenzahl bestimmt, wer anfangen darf.
5. Jede*r von euch darf eine Glückskarte vor Beginn des Spiels ziehen.

Während eines Zuges:

Die Person, die am Zug ist, würfelt und darf um die gewürfelte Augenzahl vorrücken.

Fragefelder:

- Beim Landen auf einem Fragefeld wird eine Fragekarte gezogen. Der*die Mitspielende zur Linken oder der*die Moderierende liest die Frage vor.
 - Bei korrekter Beantwortung darf die Figur, wenn gewünscht, ein Feld vorrücken. Die Figur darf aber auch unbewegt bleiben.
 - Bei einer falschen Antwort muss die Figur ein Feld zurückbewegt werden.
 - Pro Spielzug wird maximal eine Frage gestellt und beantwortet.

Rutschen und Leitern:

- Landet ihr auf einer Leiter, dürft ihr diese hochklettern, um dem Ziel näher zu kommen.
- Eine Rutsche führt unausweichlich einige Felder zurück.
 - Es sei denn, eine Glückskarte erlaubt es, diese zu ignorieren.
 - Ansonsten haben Rutschen und Leitern Vorrang vor Pech und Glück.
- Sowohl Rutschen als auch Leitern fungieren als Einweg-Aktionen.

Pech und Glück:

- Landet ihr auf einem Pechfeld, zieht die Person eine Pechkarte und folgt der Anweisung sofort.
- Auf einem Glücksfeld erhält die Person eine Glückskarte, welche sofort aktiviert oder erst in späteren Zügen verwendet werden kann.
 - Es dürfen jedoch nur maximal 3 Glückskarten pro Spieler*in auf der Hand liegen.
 - Glückskarten, welche auf der Hand des aktiven Spielenden liegen, dürfen erst am Ende eines Zuges aktiviert werden.
(Ausnahme: „Ignoriere eine Rutsche“)
 - Bei Erreichen eines Pechfeldes unmittelbar nach einer Glücksaktion kann dieses um einen Schritt übersprungen werden.
- Die ausgespielten Glücks- und Pechkarten werden wieder in den jeweiligen Stapel gemischt.

Wir wünschen euch allen viel Spaß und Erfolg beim Entdecken der Open-Access-Challenge!

Impressum

Erstellt von den Studierenden:

Jansen, Joline Katharina

Marten, Jonathan David

Preygermann, Julia

Jahr: 2025

Technische Hochschule Köln

Claudiusstr. 1

50678 Köln

Deutschland

Lizenzen

Kartendesign und Spielbrett:

CC BY SA Joline Jansen

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Fragen und Anleitung:

Ohne Urheberrechtsanspruch

Basierend auf den Inhalten des Moduls “Open Access, digitales Publizieren, Lizenzmanagement” von Frau Prof. Dr. Ursula Arning

DOI: <https://doi.org/10.57683/EPUB-3031>

URN: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:832-epub4-30318>